

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O'QITISHNING ZARURIYATI

Rasulova F.S. k.o'., TAQU

Ashirov G'. 1 kurs talabasi

Аннотация. В данной статье приведено как организовать репродуктивность урока, отвечая дидактическим стандартным требованиям, а также терминологии и правилам учеников при проведении урока по черчению.

Ключевые слова: Черчение, ученики, репродуктивность урока, дидактическим стандарты, правила, очередность, продолжительность.

Ushbu maqola chizmachilik mashg'ulotlarida o'quvchilarga samarali darslarini tashkil etishda, darsga qo'yilgan didaktik talablarni standart asosida etkazish uchun chizmachilik fanga oid tushunchalarni o'quvchilarga to'g'ri tushuntrishning zaruriyati haqida.

Kalit so'zi: Chizmachilik, o'quvchi, samarali dars, tushuncha, zaruriya, standart, mashg'ulot, ketma-ketlik, uzviylik, didaktik talab.

Jahonning rivojlangan mamlakatlari tajribalarini o'rganish, mahalliy shart-sharoit, iqtisodiy va intellektual resurslarni inobatga olgan holda jamiyat hayotining barcha sohalarida tub islohotlarning amalga oshirilayotganligi yangidan-yangi yutuqlarga erishishni ta'minlamoqda. Turli sohalarda yo'lga qo'yilayotgan xalqaro hamkorlik garchi o'z samarasini berayotgan bo'lsa-da, biroq, milliy mustaqillikni har jihatdan mustahkamlash, erishilgan yutuqlarni boyitish, mavjud kamchiliklarni tezkor bartaraf etish jamiyat a'zolaridan alohida fidokorlik, jonbozlik, shijoat va qat'iyat ko'rsatishni talab etmoqda.

Ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish va texnologiya sohalarining mavjud taraqqiyoti zamonaviy jamiyat qiyofasini belgilab bermoqda. Zamonaviy jamiyatning eng muhim xarakterli jihati uning barcha sohalarida globallashtirishning ko'zga tashlanayotganligidir. Globallashtirish o'z-o'zidan tezkor harakatlanish, zarur axborotlarni zudlik bilan qo'lga kiritish, ularni qayta ishlash va amaliyotga samarali tatbiq qilishni taqozo etadi. Bu tarzda harakatlanish imkoniyatiga o'z sohasining bilimdoni bo'lgan, kasbiy malakalarni yuqori darajada egallay olgan, boy tajriba va mahoratga ega kadrlargina ega bo'ladilar. Shunday ekan, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarni o'qitish jarayonida davrning mazkur talabini inobatga olish maqsadga muvofiqdir.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida o'quvchilarning intellektual salohiyatini

oshirish, dunyoqarashlarini boyitishda ularni innovatsion ta'lim texnologiyalari, o'qitishning yangi, innovatsion shakl, metod va vositalari bilan tanishtirish, pedagoglarda kasbiy kompetentlik sifatleri va kreativ qobiliyat mohiyati bilan yaqindan tanishtirish muhim ahamiyatga ega. Pedagog kadrlarni zamonaviy innovatsion ta'lim texnologiyalarining tashkiliy, texnik va didaktik imkoniyatlaridan xabardor bo'lislari, ta'lim amaliyotida o'qitishning innovatsion texnologiyalaridan foydalanish, kompetentlik sifatleri va kreativlik qobiliyatini izchil rivojlantirib borish ko'nikma-malakalarini hosil qilish uchun sharoit yaratib qolmay, kasbiy faoliyatda ulardan samarali foydalanish borasidagi malakalarining mustahkamlanishini ham ta'minlash bugungi kunning talabiga aylandi. O'quvchilardan o'z fanlarini o'qitishda, o'quv mashg'ulotlarini maqsadni yoritishda, bilim va ko'nikmalarni shakllantirishda o'quv fanini asosiy tushunchalaridan keng foydalanish talab etiladi. Ularni pedagogik maxorat bilan etkazish o'z navbatida o'qitish jarayonida o'quvchilarning faolliklarini ta'minlash, ta'lim sifatini yaxshilash, samaradorlikni oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tushuncha-voqelikdagi narsa va xodisalarning muxim belgi va xususiyatlarini bitta so'z yoki so'zlar guruhi bilan ifodalashdan iborat taffakurning mantiqiy shakli. Tushunchaning xissiy bilish shakllaridan tubdan farq qilishiga aloxida e'tibor berish zarur. Sezgi, idrokva tasavvur predmetning

yaqqol obrazlaridir. Biz faqatbirorta konkret predmetni, masalan, o'zimiz chizishda foydalaniladiganqalamni idrok qilishimiz yoki u tug'risida tasavvurgaega bulishimiz mumkin. "Umuman qalam"ni idrok qilib bo'lmaydi. Chunki tushuncha predmetning yaqqol obrazi emas, balki abstrakt obrazidir. Qalam tushunchasi o'zida konkret qamlarniig barchasini qamrab olgani holda, ularning har biriga xos bo'lgan individual belgilarni tashlab yuborib, umumiy, muxim belgilarini ifoda qiladi. Ayni paytda bu belgilar qalamni boshqa predmetlardan, masalan, kitobdan farq qildirib turadigan spesifik belgilar bo'libham xizmat qiladi. Tushuncha chizmachilik fanining nomuxim belgilaridan chetlashar ekan, demak, uni to'raligicha aks ettira olmaydi. Buma'noda u xissiy bilish shakllariga nisbatan fandan uzoqroqda turadi. Lekin, tushuncha fanning muxim belgilarini tushinishi, mohiyatini aks ettirishi bilan hissiy bilish shakllariga nisbatan fanni chuqurroq, to'laroq, ifodaetadi. Tushuncha, xissiy bilish shakllaridan farqli o'laroq inson miyasida to'g'ridan-tug'ri aks etmaydi. U ma'lum bir mantiqiy usullardan foydalanilgan holda hosil qilinadi. Bu usullar *taqqoslash, taxlil, sintez, abstraksiyalash, umumlashtirishlardan* iborat.

Tushuncha o'zining *mazmuni* va *hajmiga* ega. Tushunchaning *mazmunini* unda fikr qilinayotgan chizmachilik fanining muhimbelgilari tug'risidagi axborot tashkil etadi. Masalan, "*Chizma*" tushunchasining mazmunini chizmaning muhim belgilari, ya'ni uning amaliyot bilan aloqada ekanligi, chizmalarningbirorta soxdsiga oid tushunchalar, qonunlar, prinsiplarshaklidagi ob'ektiv chin (haqiqiy) bilimlar tizimidaniborat bo'lishi, fazoviy tasavurning shakllanishiga qaritilgan bo'ladi. Tushunchaning *hajmi* esa unda fikr qilinayotgan standartlaryig'andisini aks ettiradi. Masalan, yuqorida misolqilib keltirilgan "*Chizma*"tushunchasining hajmi mavjudbarcha standartlarni: format, mashtab, chiziq turlari va xokazo-larni o'zida qamrab oladi.

Tushunchaning mazmuni va hajmi uzviy bog'liq bo'lib, u tushunchaning mazmuni va hajmi o'rtasidagi teskarinisbat qonuni yordamida ifodalanadi. Bu qonunga muvofiq tushunchaning hajmi kengaytirilsa, mazmuni torayadi va

aksincha, hajmi toraytirilsa, mazmuni kengayadi. Masalan, "*Ko'rinishlar*" tushunchasining mazmuniga "*asosiy yoki bosh*"ga oid bo'lishbelgisini qo'shish bilan hajm jixatidan undan torroqbo'lgan "*asosiy ko'rinish yoki bosh ko'rinish*" tushunchasiga o'tiladi.

Tushunchalar mazmuni va hajmi bo'yicha bir qancha turlarga bo'linadi. Xususan, hajmiga kura **yakka** va **umumiy** tushunchalarga ajratiladi.

Yakka tushunchaning hajmida bitta predmet fikrqilinadi. Masalan, «Geometrik chizmachilik», «Geometrik yasashlarning asosiy qoidalari»va shu kabilar yakka tushunchalardir.

Umumiy tushunchalar predmetlar guruhini aks ettiradi. «Chiziq turlari», «Ko'rinishlar», «Qirqim va kesimlar», «Yaqqol tasvir», «Qurilish chizmachilik»tushunchalari umumiy tushunchalar xisoblanadi.

Umumiy tushunchalar aks ettiruvchi predmetlarning miqdori chegaralangan va chegaralanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, «Chiziq turlari» tushunchasida fikr qilinayotgan predmetlar soni chegaralangan. «Nuqtadan o'tuvchi to'g'richiziq» tushunchasi hajmini tashkil qiluvchi predmetlar soni esacheksiz.

Tushunchalar o'quvchilarga o'zaro o'rtasidagi munosabatlar orqali etkaziladi. Bu munosabatlar turli xil bulib, ularni aniqlash uchun, avvalambor, *taqqoslanadigan* (Tekislik-Proeksiya tekisligi) va *taqqoslanmaydigan* (Eskiz-Technik rasm) tushunchalarni farq qilish lozim.

Taqqoslanadigan-moslik (G.Monj usuli – Ortogonal proeksiyalash usuli), *qisman moslik* (To'g'ri chiziq – tekislik) va *bo'ysunish* (Chizma geometriya – fazoviy tassavur) tushunchalarga bo'linadi.

Tushunchalarni chegaralash va umumlashtirish tushunchalarni chegaralash (Nuqta eng sodda geometrik element) va umumlashtirish (Tekislikning maxsus chiziq atrofida aylanishi-aylanma xarakter) tushunchalar ustida olib boriladigan amallar xisoblanadi. Tushunchaning hajmini unda aks etgan predmetlarni ayrim guruhlarga (ayrim predmetlarga) ajratish yuli bilan aniqlashga tushunchani *bo'lish* (Chizma geometriyadan

masala «Metrik va Pozitsion») deyiladi.

Tasniflash (turkumlash, klassifikatsiya) tushunchalarni bulishning aloxida turidir. Tasniflash natijalari har xil jadvallar, tuzilmalar, gafiklar, kodekslar va shu kabilarda

o'z aksini topadi. Eng ko'p qo'llaniladigan tushuncha turlaridan biri bu *tushunchalarni ta'riflash* «Nuqta», «Tekis shakl», «To'g'ri chiziq», «Aksonometriya» va boshqalar (1-rasm).

1-rasm

ADABIYOTLAR

1. *Rahmonov I., Valiev A.* Chizmachilik. T., «Voriz-nashriyot», 2011.
2. *Rahmonov I.* Chizmachilikdan test. T., «O'qituvchi», 1994.

3. *Vasilenko Ye.A. i dr.* Kartochki-zadaniya po chercheniyu dlya 8 klassa. M., «Prosvetshenie», 1995.

4. *Vinogradov V.M.* Metodika fakultativnykh zanyatiy po chercheniyu. M., «Prosvetshenie», 1999.

116.	<i>Артиков Фулом Абдурахмонович, Нишонов Азамат Хакимович, Тўлибоева Фарангиз Фарход қизи</i> - МАЪМУРИЙ ХУДУДЛАР БОШҚАРУВИДА ГАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ	479-483
117.	<i>Маноев Бахрон,</i> - РОЛЬ И КОМПОЗИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ	484-486
118.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ДУНЁНИНГ ТУРЛИ МАМЛАКАТЛАРИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ ХАМДА ЎЗБЕКИСТОН ХУДУДИДАГИ ҚИШЛОҚ УЙЛАРИ. ТУРИЗМ ҚИШЛОҚЛАРИ.	487-490
119.	<i>Б.Т. Абдурахмонов,</i> ДАМ ОЛИШ МАСКАНЛАРИНИНГ ЛОЙИХАЛАШГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРИ.	491-493
120.	<i>Мелиева Чиннигул Отакуловна, Тугалов Аброрбек Дилмурод угли-</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА	494-496
121.	<i>I.M.Qosimov.</i> ЖАМОАТ БИНОЛАРИНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ РИВОЖЛАНТИРИШ (KASBGA YO‘NALTIRISH MARKAZLARI MISOLIDA)	497-499
122.	<i>Yaхуayev A.A., Usmonov Samariddin Samat o‘g‘li</i> - TOSHKENT SHAHRIDAGI OLIY TA‘LIM MUASASALARI HAMDA TALABALAR-TURAR JOYLARINING TAHLILI	500-502
123.	<i>Rasulova F.S.,Ashirov G‘.</i> - CHIZMACHILIK FANGA OID TUSHUNCHALARNI TALABALARGA O‘QITISHNING ZARURIYATI	503-505
124.	<i>Babakulova Mukaddas Norkabulovna. Radjabova Ruxshona Raimovna,</i> - ТА‘ЛИМ ЖАРAYONIDA TALABALARNING SAMARALI BILISH BOSQICHLARINI SHAKLLANTIRISHGA INNOVATSION YONDASHUV	506-509
125.	<i>A.T.Xotamov, C.Y. Рашидов</i> - КЎП КВАРТИРАЛИ УЙЛАРНИ ТЕХНИК ХОЛАТИНИ МОНИТОРИНГ ҚИЛИШДА ЭЛЕКТРОН ПАСПОРТ ТИЗИМИНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ.	510-513
126.	<i>Тўйчиева Нозима Тоир қизи</i> - ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН – ИЖТИМОЙ СИЁСИЙ ДАВЛАТ.	514-517
127.	<i>Davlatov Ikrom Shavxidinovich</i> - ШАНАР СИYOSATINING INNOVATSION RIVOJLANISHI.	518-520
	5-SHO‘BA. "RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA‘MINLASH. TASHKILIY TIZIMLAR VA TECHNOLOGIK JARAYONLARDA AXBOROT TECHNOLOGIYALARI VA MODELLASHTIRISH"	
128.	<i>Ганчерёнок Игорь Иванович, Горбачёв Николай Николаевич, Рахимов Абдуазиз Рахмонович,</i> - СТРАНОВАЯ МОДЕЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ	521-524
129.	<i>Маноев Саид Бахронович,</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ АНАЛИЗЕ И ПРОЕКТИРОВАНИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ЗДАНИЙ	525-528
130.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> TECHNOLOGY FOR SMART CITIES: THE PILLARS OF URBAN PLANNING OF THE FUTURE	529-531
131.	<i>Safarov Raxmon ,Xudoyberdiyev Sardor Ismoilovich,</i> SUV TA‘MINOTI TARMOQLARINING UZLUKSIZ ISHLASH EHTIMOLLARINI BAHOLASHNING МАТЕМАТИК MODELI	532-534
132.	<i>U.R.Oktyabirov,</i> DIGITAL URBAN PLANNING	535-537
133.	<i>Xakimxon Hamzayevich Xikmatov, Nilufar Ergashevna Sulaymanova,</i> DAVOLASH JARAYONINI STATISTIK TAHLILIDA IQTISODIY-МАТЕМАТИК MODELLASHTIRISH USULLARNI QO‘LLASH	538-541